

Wer weiß schon wo?

Identifikation, Erfassung und Systematisierung historischer Ortsangaben

Purschwitz, Anne

anne.purschwitz[at]geschichte.uni-halle.de
Historisches Datenzentrum Sachsen-Anhalt; NFDI4Memory;
Martin-Luther Universität Halle-Wittenberg, Deutschland
ORCID: 0000-0002-2754-8792

Döring, Sophie

s.doering[at]jsgv.de
Institut für Sächsische Geschichte und Volkskunde,
Deutschland
ORCID: 0009-0006-2258-5304

Köther, Felix

felix.koether[at]herder-institut.de
Herder-Institut für historische Ostmitteleuropaforschung;
NFDI4Memory, Deutschland
ORCID: 0000-0002-6432-1431

Zusammenfassung. Historische Ortsdaten müssen aufgrund der zunehmenden Vernetzung von Forschungsdaten besonders im Bereich der Digital Humanities einer neuen, zeitgemäßen Auseinandersetzung hinsichtlich ihrer Erfassung und Kuratation unterworfen werden. Die oftmals nur inadäquat und häufig beiläufig mitgeführten Daten historischer Orte stellen eine kaum genutzte Datenschnittstelle dar, die durch ihre ‚stiefmütterliche‘ Behandlung mittlerweile von einer schlecht genutzten Chance zum handfesten Problem für viele Forschungsprojekte und historische Datenbanken geworden ist. Sowohl die Nichtexistenz von einheitlichen Erfassungsvorgaben sowie das Fehlen einer zentralen Verzeichnungs- und Verwaltungsstelle für historische Ortsdaten erschweren nicht nur die Verortung und Identifikation der eigenen Forschungsergebnisse, sondern auch die Weiternutzung der einmal mühselig erhobenen Daten durch andere Projekte. Trotz der offensichtlichen Schwierigkeiten bilden historische Ortsdaten für breite Teile der historisch-geisteswissenschaftlichen Forschung einen gemeinsamen Nenner, den es zu erschließen und effektiv nutzen gilt. Einen sichereren Umgang und erste Lösungsansätze für die vielschichtige Arbeit mit historischen Ortsdaten soll der vorliegende

Workshop mithilfe eines speziell für historische Ortsdaten konzipierten Minimaldatensatz vermitteln, der sich sowohl für kleinere Projektstrukturen als auch für Schnittstellenarbeiten in größeren Projektverbänden eignet.

1 Historische Ortsdaten

1.1 Bedeutung und Verwendung historischer Ortsdaten in der Forschung

Die Normierung historischer Ortsdaten ist eine zentrale Herausforderung nicht nur der Digital Humanities, sondern aller historisch arbeitenden Wissenschaften, sie bildet die Voraussetzung, um Ortsdatenbanken unterschiedlichster Art miteinander zu verknüpfen und historische Geografika eineindeutig zu identifizieren. Die vielfältigen Einsatzfelder beschränken sich dabei nicht nur auf Fragestellungen der Ortsforschung oder Toponomastik. Normierte Ortsdaten dienen als Ankerpunkte für die Systematisierung verschiedenster historischer Forschungsdaten und -ergebnisse und sind unter anderem in biographischen Kontexten (Wirkungs-, Geburts-, Sterbeorte), territorialen Entwicklungen (Systematisierungen von Grenzverläufen und territorialen Zugehörigkeiten), aber auch für die Darstellung von Forschungsergebnissen z.B. auf Kartenmaterial unabdingbar.

1.2 Problematik(en) der Datenerfassung und -kuration

Für den bundesdeutschen Raum existieren momentan weniger als eine Handvoll digitaler historischer Ortsverzeichnisse (Gazetteers) mit unterschiedlichem regionalem Fokus, und bis zum jetzigen Zeitpunkt kein übergreifendes, fortlaufend aktualisiertes Verzeichnis historischer Orte für das gesamte Bundesgebiet. Da ein solches Verzeichnis nicht zur Verfügung steht, in den zahlreichen historischen, sprach- und kulturwissenschaftlichen Forschungsprojekten in Deutschland aber fortlaufend eine Vielzahl von historischen Ortsdaten generiert und benötigt werden, ergeben sich in vielen Projekten diverse offene Fragen und Probleme, insbesondere bei der eindeutigen Identifikation und Lokalisierung von Orten. Durch den verstärkten Austausch innerhalb der Digital Humanities hat sich herausgestellt, dass Ortsverzeichnisse, die ausschließlich den gegenwärtigen Zustand von Orten beschreiben, den Ansprüchen der historisch arbeitenden Communities nicht gerecht werden können. Beständige Änderungen in Grenzziehungen,

Verwaltungszugehörigkeiten, Statusänderungen wie etwa Eingemeindungen oder Umbenennungen erschweren das Arbeiten mit Ortsdaten in historischen Kontexten ebenso wie etwaige Aufhebungen oder Wüstungen ganzer Orte.

Für alle Orte, die nicht in den räumlich (und auch zeitlich) stark begrenzten digitalen historischen Gazetteers verzeichnet sind, müssen die Daten individuell neu erhoben werden. Ausgewichen wird dabei meist auf Angebote wie GeoNames¹, Wikidata², Getty³, den World Historical Gazetteer⁴ oder das Geschichtliche Ortsverzeichnis⁵. Hierdurch entstehen in der Praxis mehrere, sich teilweise überlagernde Schwierigkeiten. Häufig beruhen diese Probleme auf der Struktur der Datenbanken selbst, vor allem wenn diese nicht originär auf Verzeichnung historischer Ortsdaten ausgelegt sind und somit früher oder später an die Grenzen ihrer Datenverwaltung stoßen. (Wikidata, GND⁶). Andere Datenbanken sind aufgrund von thematischen Schwerpunkten und damit einhergehenden inhaltlichen Beschränkungen (wie dem ausschließlich toponomastischen Ansatz von GeoNames) oder dem genauen Gegenteil, ihrem sehr weit gefassten weltweiten Ansatz (World Historical Gazetteer) sowohl zeitlich als auch regional nicht feingliedrig genug, um komplexere historische Zustände abzubilden oder eine eindeutige Identifikation via Quellenmaterial zu ermöglichen.

Aus diesen in der Praxis festgestellten Fehlstellen hat sich im Rahmen der Task Area 2 des NFDI4Memory-Konsortiums eine Arbeitsgruppe „Minimaldatensatz Orte“ gegründet, die sich eine stärkere Verdichtung und Vernetzung von digital bereits zur Verfügung stehenden Forschungs- und neu geplanten Projektdaten, ihre Normierung, Zusammenführung und die Verbesserung ihrer Nachnutzbarkeit zum Ziel gesetzt hat.

2 Der Workshop

2.1 Was ist geplant?

¹ GeoNames, <https://www.geonames.org/>.

² Wikidata (Wikiversum), https://www.wikidata.org/wiki/Wikidata:Main_Page.

³ Getty Thesaurus of Geographic Names Online (TGN), <https://www.getty.edu/research/tools/vocabularies/tgn/index.html>.

⁴ World Historical Gazetteer, <https://whgazetteer.org/>.

⁵ Das Geschichtliche Orts-Verzeichnis (GOV) (Verein für Computergenealogie), <https://gov.genealogy.net/search/index>.

⁶ Gemeinsame Normdatei, https://gnd.network/Webs/gnd/DE/Home/home_node.html.

Mit dem Workshop möchte die Gruppe in einer Verbindung aus Werkstattbericht, offener Diskussion und Beratung erste Vorschläge und Ergebnisse aus der eigenen Arbeit für die Kolleg:innen und deren eigene praktische Arbeit mit und an Ortsdaten anbieten. Grundsätzlich versteht sich der Workshop als wechselseitiger Austausch an Erfahrungen, Wissen und Bedarfen – auch, um die vielfältigen Entwicklungen der letzten Jahre aufzunehmen und das in den verschiedenen Institutionen sehr unterschiedliche Praxiswissen aufzuarbeiten. Der Workshop ist damit einerseits sowohl als Wissenshub und Erfahrungsaustausch angelegt – sowohl zwischen den Interessierten aller Art und der Arbeitsgruppe als „Wissensvermittler“ als auch zwischen den Interessierten selbst. Zum anderen fungiert er als Einblick in den aktuellen Umgang mit historischen Ortsdaten in den Digital Humanities, um die Bedarfe der Akteur:innen an die Arbeitsgruppe zu transferieren und so deren weitere Ausarbeitungen, Problemlösungen und Empfehlungen bedarfsgerecht und orientiert am realen Umgang mit Ortsdaten umzusetzen. Grundlage dafür bietet die Minimaldatensatzempfehlung Historische Ortsdaten.⁷

2.2 Welche Vorkenntnisse sind nötig?

Der Workshop richtet sich an alle Interessierten, die mit Ortsdaten in größeren oder kleineren Projektkontexten haupt- oder nebensächlich arbeiten. Dass das Thema Ortsdaten dabei nicht nur ein geschichts-, sondern auch ein kultur- und sprachwissenschaftliches Publikum anspricht, ist sowohl in der Methodik des Workshops als auch im interdisziplinären Umgang miteinander angelegt. Ganz explizit soll mit dem Workshop ein Publikum angesprochen werden, das erwartungsgemäß an verschiedenen Stellen im Umgang mit Ortsdaten steht und mit unterschiedlichen personellen, finanziellen und IT-Ressourcen agiert.

2.3 Wie gestaltet sich der Ablauf?

Als Angebot an das fachlich und erfahrungstechnisch breite Publikum ist der dreistündige Workshop in zwei Teile gegliedert: zum einen steht die Vorstellung des Minimaldatensatzvorschlags der AG zur Erfassung und Verwaltung historischer Ortsdaten im Vordergrund, um auch ‚Novizen‘ auf diesem Gebiet einen niedrighschwelligigen Einstieg zu ermöglichen. Im zweiten Teil des Workshops sind die Teilnehmer:innen selbst

⁷ *Minimaldatensatz Historische Orte*, <https://ortsdaten.hypotheses.org/>.

gefordert, eine durch die Workshopleitung vorbereitete Reihe an besonders kniffligen „Spezialorten“ zu identifizieren (welche die grundlegenden Probleme in der Erhebung historischer Ortsdaten verdeutlichen) und nach den Vorgaben des Minimaldatensatzes strukturiert zu erfassen. Anhand dieser Beispielorte werden im anschließenden gemeinsamen Zusammentragen der Ergebnisse exemplarisch die verschiedenen Schwierigkeiten der Recherche und Kuration historischer Ortsdaten diskutiert und Lösungsvorschläge präsentiert.

Bibliografie

- Andorfer, Peter und Matthias Schlögl. 2019. „HistoGIS: Vom Punkt zur Fläche in Raum und Zeit.“ In DHd 2019. Digital Humanities: multimedial & multimodal. Konferenzabstracts. 6. Tagung des Verbands Digital Humanities im deutschsprachigen Raum e. V., hg. von Patrick Sahle, 136f. <https://doi.org/10.5281/zenodo.2611667> (zugegriffen: 29. April 2025).
- Baudisch, Susanne. 2008. „Historisches Ortsverzeichnis und Historisches Ortsnamenbuch von Sachsen. Zwei Lexika – ein Wissenssystem.“ In Namenkundliche Informationen 93/94: 195-219. <https://nbn-resolving.org/urn:nbn:de:bsz:14-qucosa-62505> (zugegriffen: 29. April 2025).
- Baudisch, Susanne, Martina Müller und Michael Schulz. 2004. „Historisch-Kartographisches Informationssystem Sachsen (HistKIS) – ein Beitrag zur interdisziplinären landeskundlichen Grundlagenforschung.“ In Siedlungsforschung. Archäologie-Geschichte-Geographie 22: 221-241. Bonn: Verlag Siedlungsforschung. https://www.uni-bamberg.de/fileadmin/histgeo/Arkum_Zeitschrift_Siedlungsforschung/sf22-2004.pdf (zugegriffen: 23.07.2024).
- Döring, Sophie. 2024. "Das Historische Ortsverzeichnis von Sachsen (HOV) als „Scharnier“ in DIKUSA.“ In Saxorum. Blog für interdisziplinäre Landeskunde in Sachsen. <https://saxorum.hypotheses.org/10815> (zugegriffen: 29. April 2025).
- Erlinger, Christian. 2019. „Sächsische Ortsdaten in der Linked Open Data Cloud: Teilautomatisierte Anreicherung und Analyse der HOV-ID in Wikidata.“ In Saxorum. Blog für interdisziplinäre Landeskunde in Sachsen. <https://saxorum.hypotheses.org/2917> (zugegriffen: 29. April 2025).

- Klingner, Jens und Henrik Schwanitz. 2022. "Die digitalen Portale des Instituts für Sächsische Geschichte und Volkskunde." In Landes- und Regionalgeschichte digital: Angebote – Bedarfe – Perspektiven, hg. von Martin Munke, 140-164. Dresden/München: Thelem Universitätsverlag und Buchhandlung. <https://nbn-resolving.org/urn:nbn:de:bsz:14-qucosa2-744325> (zugegriffen: 29. April 2025).
- Munke, Martin. 2019. "Historische Orte mit offenen Daten: HOV + Wikidata" In Saxorum. Blog für interdisziplinäre Landeskunde in Sachsen. <https://saxorum.hypotheses.org/2775> (zugegriffen: 29. April 2025).
- Munke, Martin. 2020. "Landeskunde, Normdaten, Linked Open Data – Facetten am Beispiel des Historischen Ortsverzeichnisses von Sachsen" In Saxorum, Blog für interdisziplinäre Landeskunde in Sachsen. <https://saxorum.hypotheses.org/4800> (zugegriffen: 29. April 2025).
- Munke, Martin, Judith Matzke und Andreas Rutz. 2021. "Digitale Landeskunde in Sachsen. Ressourcen, Infrastrukturen, Projekte." In Blätter für deutsche Landesgeschichte 157: 419–454. <https://doi.org/10.25366/2022.65> (zugegriffen: 29. April 2025).
- Purschwitz, Anne und Jesper Zedlitz. 2022. "Vom gedruckten Gazetteer zum digitalen Ortsverzeichnis. Digitale geographische Hilfsmittel aus Bürgerwissenschaften und Digital Humanities im Vergleich." In Genealogien, hg. von Georg Fertig und Sandro Guzzi-Heeb, 250-268. Innsbruck: Studienverlag.
- Purschwitz, Anne. 2024. "Workshop Minimaldatensatz Ortsnamen." In Data Connectivity – NFDI4Memory. Arbeitsgruppe des Historischen Datenzentrums Sachsen-Anhalt. <https://blogs.urz.uni-halle.de/nfdi4memory/2024/05/workshop-minimaldatensatz-ortsnamen/> (zugegriffen: 29. April 2025).

Digitale Ortsverzeichnisse und Projekte (Web)

- Bavarikon (Bayerische Staatsbibliothek): <https://www.bavarikon.de/> (zugegriffen: 29. April 2025).
- DIKUSA – Vernetzung digitaler Kulturdaten in Sachsen (Verbundprojekt unter Leitung der Sächsischen Akademie der

- Wissenschaften): <https://www.saw-leipzig.de/de/projekte/dikusa> (zugegriffen: 29. April 2025).
- Geschichtlichen Ortsverzeichnis GOV (Verein für Computergenealogie (CompGen) e. V.): <https://gov.genealogy.net/search/index> (zugegriffen: 29. April 2025).
 - gazetteers.net: <https://gazetteers.net/app/#/> (zugegriffen: 29. April 2025).
 - GeoNames: <https://www.geonames.org/> (zugegriffen: 29. April 2025).
 - Herder-Institut für historische Ostmitteleuropaforschung, Kartenkatalog: <https://www.herder-institut.de/karten/> (zugegriffen: 29. April 2025).
 - Herder-Institut für historische Ostmitteleuropaforschung, Geografisches Register: <https://www.herder-institut.de/geografisches-register/> (zugegriffen: 29. April 2025).
 - Historisches Ortsverzeichnis für Sachsen HOV (Institut für Sächsische Geschichte und Volkskunde): <https://hov.isgv.de/> (zugegriffen: 29. April 2025).
 - Landesgeschichtliches Informationssystem Hessen LAGIS (Hessische Institut für Landesgeschichte): <https://www.lagis-hessen.de/> (zugegriffen: 29. April 2025).
 - Minimaldatensatz Historische Orte (AG Historische Ortsdaten): <https://ortsdaten.hypotheses.org/> (zugegriffen: 29. April 2025).
 - NFDI4Memory, Task Area 2: Data Connectivity: <https://4memory.de/task-areas/task-area-2-data-connectivity/> (zugegriffen: 29. April 2025).
 - The Getty Research Institute: <https://www.getty.edu/research/tools/vocabularies/tgn/index.html> (zugegriffen: 29. April 2025).
 - Verein für Computer-Genealogie: <https://www.compgen.de/> (zugegriffen: 29. April 2025).

- World Historical Gazetteer: <https://whgazetteer.org/> (zugegriffen: 29. April 2025).
- Wikidata: https://www.wikidata.org/wiki/Wikidata:Main_Page (zugegriffen: 29. April 2025).